

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNIVERSİTETİ

UNEC MAGİSTRATURA MƏKTƏBİ

**YENİ NÖV QABLAŞDIRICI MATERIALLARIN TƏHLÜKƏSİZLİK
GÖSTƏRİCİLƏRİNİN EKSPERTİZASI**

Bağırzadə Nigar

BAKI - 2026

**AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
UNEC GRADUATE SCHOOL**

**ASSESSMENT OF SAFETY INDICATORS OF NEW TYPES OF
PACKAGING MATERIALS**

Baghirzade Nigar

BAKU - 2026

YENİ NÖV QABLAŞDIRICI MATERİALLARIN TƏHLÜKƏSİZLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN EKSPERTİZASI

XÜLASƏ

Tədqiqatın aktuallığı: Qablaşdırma sahəsində olan innovasiyalar qida məhsullarından yan keçmir. Məhsul qorunur və tərkib keyfiyyəti saxlanılır. Yad cisimlərin məhsula daxil olmasının qarşısı alınır. Yeni növ qablaşdırmalar su buxarını, qazları, mikrobları idarə etməyi bacarır. Bununla yanaşı, texnologiyanın dəyişməsi ilə qablaşdırma tullantılarında kifayət qədər azalmalar müəyyən olunmuşdur.

Tədqiqatın məqsədi: Qablaşdırma hər sahədə öz yerini tutur. Bizim bu yazıda hədəfimiz odur ki, müasir qablaşdırmaların təhlükəsizliyinin və ənənəvi qablaşdırmanın zərərlərinin müqayisəsini aparaq.

İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: Aparılmış tədqiqatda araşdırılma, dəqiq faktlarla incələmə, yeni baxış bucağı yaratmaq, sintez, izləmə, statistik məlumatların müqayisəsi, sorğu kimi üsullar tətbiq edilmişdir.

Tədqiqatın informasiya bazası: Məlumat mənbəyi olaraq kitablar, beynəlxalq standartlar, internet vasitələri, keçirilmiş təcrübələr, istehsal sahəsinin hesabatlarını göstərmək olar.

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: Qablaşdırmada olan texnoloji yeniliklərin bəzilərinin nəticələri hələ tam aydın deyil. Bunun üçün kifayət qədər vaxt və gəlir lazımdır. Həmçinin xammalın xaricdən alınması, avadanlıq qıtlığı, texnologiyadan xəbərsiz işçilər qablaşdırma sahəsinin yüksəlişinin mərhələli olmasına gətirib çıxardır. Bu araşdırma işində ümumiləşdirməyə kifayət qədər mənfi təsir edir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: Apardığımız analizlərdə qabaşdırmanın qumdan, gildən hazırlandığı vaxtlardan bu günümüzün müasir avadanlıqlarla hazırlanmış versiyasına necə çevrildiyini öyrəndik. Bununla yanaşı plastiki əvəz edən nişasta, dəniz məhsulları və aktiv, qazları idarə edən, ağıllı, nanotexnologiya əsaslı yeyilə bilən qabaşdırma materialları ilə tanış olduq. Bu ehtiyaclarda etiketləmə, kodlar, brend yaratmaq, markalama, dizayn, alıcı tələbi, marketinq, satıcı istəyi kimi mövzuların yer aldığını anladıq.

Nəticələrin istifadə oluna biləcəyi sahələr: Qabaşdırmanın sadəcə örtük olmadığını, özündə bütün sahələri topladığını, müxtəlif bölmələrdə olan istehsal artımının qabaşdırmanında istehsalına güclü təsirlərini təhlil etdik. Nəticədə günümüzdə ən çox qida, geyim, elmi araşdırma işlərində istifadə olunur.

***Açar sözlər:** Keyfiyyətli davamlılıq, müasir, məhsul qabaşdırması, yaşıl ekologiya.*

ASSESSMENT OF SAFETY INDICATORS OF NEW TYPES OF PACKAGING MATERIALS

SUMMARY

The actuality of the subject: Advances in packaging technology also impact food products by ensuring product protection and maintaining ingredient quality. They prevent foreign contaminants from entering the product. New packaging solutions can regulate water vapor, gases, and microbes. Additionally, technological advancements have greatly reduced packaging waste.

Purpose and tasks of the research: Packaging is relevant across all sectors. This research aims to evaluate the safety of modern packaging compared to the drawbacks of conventional packaging.

Used research methods: The research utilized methods such as analysis, precise examination of facts, generating new perspectives, synthesis, monitoring, statistical data comparison and surveys.

The information base of the research: Information sources include books, international standards, online resources, conducted experiments and reports from the manufacturing industry.

Restrictions of research: The outcomes of certain technological advancements in packaging are not completely understood, which requires considerable time and financial investment. The reliance on imported raw materials, equipment shortages and a workforce lacking technological knowledge contribute to the gradual development of the packaging industry. This situation negatively impacts the overall conclusions of this research.

The novelty and practical results of investigation: Through our analysis, we discovered how packaging has evolved from its origins using sand and clay to its current form, produced with advanced technology. Additionally, we explored materials such as starch, seafood, and innovative, gas-regulating, smart, nanotechnology-based edible packaging that serve as alternatives to plastic. We recognized that these requirements encompass areas such as labeling, coding, brand development, marking, design, consumer demand, marketing and supplier demand.

Scientific-practical significance of results: We concluded that packaging goes beyond mere covering, it includes all aspects, reflecting the significant impacts of production growth across various sectors on packaging manufacturing. Consequently, it is predominantly utilized in the food, clothing and scientific research industries today.

Keywords: *Quality durability, modern, product packaging, green ecology.*